

Tendencias clave de la gestión de proyectos, pilar fundamental para el éxito organizacional

Key trends for project management, a cornerstone for organizational success

Arialys Hernández Nariño ^a

^a Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, Cuba, <https://orcid.org/0000-0002-0180-4866>, arialishn.mtz@infomed.sld.cu

Citar como: Hernández Nariño, A. (2025). Tendencias clave de la gestión de proyectos, pilar fundamental para el éxito organizacional. *Revista de Administración y Desarrollo de Proyectos*, 1(1), e202510.

Recibido: 19/02/2025, **Aceptado:** 26/02/2025, **Publicado:** 03/03/2025

En un mundo de rápidos avances tecnológicos, la administración o gestión de proyectos se ha consolidado como una disciplina esencial para garantizar el éxito de las organizaciones, por su repercusión en la eficiencia, la innovación y la adaptabilidad organizacional. Su desarrollo como campo de estudio es apreciable y se manifiesta en el comportamiento de su producción científica y ámbitos de influencia, lo que será abordado a continuación.

Producción científica: Según la búsqueda realizada en la base de datos Scopus (Figura 1), se evidencia un incremento, caracterizado por una función polinómica con un nivel de confianza del 47,53 %.

Figura 1. Comportamiento de las investigaciones sobre gestión de proyectos
Fuente: elaboración propia

Governance) en la toma de decisiones refleja un compromiso con prácticas empresariales responsables y alineadas con los desafíos globales actuales.

Por otro lado, para la transformación organizacional, la gestión de cambio constituye un elemento clave; comprende estrategias efectivas que abordan la resistencia al cambio y facilitan la adopción de nuevas prácticas y tecnologías. Ello se combina con la promoción de una cultura de innovación, que fomenta la adaptabilidad y la creatividad dentro de las organizaciones. Asimismo, el análisis de datos y el *business intelligence* han revolucionado la toma de decisiones al fundamentarlas en un enfoque basado en datos precisos y métricas confiables. Herramientas como *dashboards* y reportes en tiempo real potencian el monitoreo del progreso de los proyectos, con eficiencia y transparencia. Finalmente, la excelencia operativa se consolida mediante metodologías como *Lean management* y *Six Sigma*, que buscan eliminar desperdicios, optimizar procesos, reducir la variabilidad, garantizar la calidad y la mejora continua en todas las operaciones.

Estos campos y sus relaciones coinciden con estudios bibliométricos (Wulandari & Raharjo, 2023), cada vez más consultados y abordados a escala mundial. Sectores como la industria del *software* se sirven de proyectos que fomentan la innovación y la eficiencia en la creación de aplicaciones y plataformas digitales para implementación de sistemas como planificación de requerimientos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) y gestión de relaciones con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés). La construcción y la ingeniería constituyen entornos empresariales de los más estudiados y a la avanzada en la aplicación de las herramientas emergentes mencionadas (Zabala Vargas et al., 2023; Khan & Kwan, 2025).

Un punto interesante es que no solo la necesidad de desarrollar proyectos constituye el aspecto común entre sectores como el de la salud, la educación, la administración pública y la energía (Cruz Montero et al., 2020); sino la interconexión que se establece entre ellos.

A fin de proporcionar una atención médica de calidad y asequible, se precisa de tecnología, infraestructura y capital humano de alta calificación, para quienes la investigación es medular en la búsqueda de mejores tratamientos, medicamentos eficaces o métodos más eficientes y sostenibles de gestión de los servicios sanitarios.

Las comunicaciones, la manufactura y la energía son ámbitos en que igualmente se adoptan enfoques tecnológicos de avanzada, para elevar su desempeño, y se benefician de proyectos constructivos para la optimización de sus espacios.

En última instancia, la certificación es de suma importancia para la actualización, la validación de competencias técnicas y prácticas necesarias, así como el empleo de metodologías estandarizadas como PMBOK que siguen siendo muy valoradas (Cruz Montero et al., 2020).

Este contexto refleja que el desarrollo y éxito de los proyectos se condiciona porque su gestión se sustenta cada vez más en la adaptación a un entorno complejo y cambiante y, para ello, debe apropiarse de enfoques que fomenten la efectividad, la flexibilidad y la innovación como premisas insoslayables.

Referencias bibliográficas

- Cruz Montero, J. M., Guevara Gómez, H. E., Flores Arocutipá, J. P. & Ledesma Cuadros, M. J. (2020). Áreas de conocimiento y fases clave en la gestión de proyectos: consideraciones teóricas. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(90), 680-692. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29063559017>
- Khan, A. N. & Kwan, H. K. (2025). AI, Agility, and Environmental Performance: A New Framework for Construction. *Project Managers*, 151(3), 04025003. <https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-14584>
- Sedhom, I., Khodeir, L. M. & Fathy, F. (2024). Integrated agile facility management model for improving performance in construction projects. *Innovative Infrastructure Solutions*, 9(5), 171. <https://doi.org/10.1007/s41062-024-01475-9>
- The Lens. (2025). CAMBIA. <https://www.lens.org/lens/search/scholar/analysis?q=%22Project%20management%22>
- Wulandari, H. & Raharjo, T. (2023). Systematic Literature and Expert Review of Agile Methodology Usage in Business Intelligence Projects. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 9(2), 214-227. <https://doi.org/10.20473/jisebi.9.2.214-227>

Zabala Vargas, S., Jaimes Quintanilla, M. & Jimenez Barrera, M. H. (2023). Big Data, Data Science, and Artificial Intelligence for Project Management in the Architecture, Engineering, and Construction Industry: A Systematic Review. *Buildings*, 13(12). <https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-1458>

Editor: Dr. C. Yasniel Sánchez Suárez <http://orcid.org/0000-0003-1095-1865>